

ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ТВОРЧЕСТВО ДИМАША КУДАЙБЕРГЕНА КАК СИНТЕЗ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ И СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИЙ

Кадыр Жанетта Нурланкызы, Мукеева Нуржамал Ерсайыновна

Магистрант 2 курса Актюбинского регионального университета им. К.Жубанова

Докенц, кандидат педагогических наук Актюбинского регионального университета им.

К.Жубанова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614136>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Dimash Qudaybergen ijodi misolida musiqiy ta'limda fenomenal o'qitish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Uning ijodi milliy an'anaviy meros va zamonaviy innovatsiyalarning noyob sintezini ifodalaydi, bu esa mazkur fenomenni ta'lim-tarbiyaviy jarayonda qo'llash orqali fanlararo aloqalarni shakllantirish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va o'quvchilarning musiqa madaniyatiga qiziqishini oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: fenomenal o'qitish, musiqiy ta'lim, milliy meros, innovatsiyalar, Dimash Qudaybergen, globallashuv.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения феноменального обучения в музыкальном образовании на примере творчества Димаша Кудайбергена. Его творчество представляет собой уникальный синтез традиционного национального наследия и современных инноваций, что позволяет использовать данный феномен в учебно-воспитательном процессе для формирования междисциплинарных связей, развития творческого мышления и повышения интереса учащихся к музыкальной культуре.

Ключевые слова: феноменальное обучение, музыкальное образование, национальное наследие, инновации, Димаш Кудайберген, глобализация.

Abstract. The article examines the possibilities of applying phenomenon-based learning in music education through the example of Dimash Kudaibergen's creativity. His work represents a unique synthesis of traditional national heritage and modern innovations, which allows this phenomenon to be used in the educational process to foster interdisciplinary connections, develop creative thinking, and increase students' interest in musical culture.

Keywords: phenomenon-based learning, music education, national heritage, innovations, Dimash Kudaibergen, globalization.

Современное музыкальное образование развивается в условиях глобализации, когда особенно остро встает вопрос о сохранении национальной идентичности и одновременно интеграции в мировое культурное пространство. В этих условиях педагогика сталкивается с необходимостью поиска новых методов, способных объединить традиционные ценности и современные инновационные подходы. Одним из таких методов является феноменальное обучение (phenomenon-based learning), ориентированное на исследование целостных культурных явлений в междисциплинарном контексте [1, 22 с.].

Примером феномена, который может служить эффективным образовательным инструментом, является творчество Димаша Кудайбергена — артиста мирового уровня, чье искусство соединяет казахскую музыкальную традицию и современные инновационные тенденции. Рассмотрение его творчества в педагогическом аспекте позволяет не только повысить интерес студентов к музыкальной культуре, но и сформировать у них способность осмысливать искусство как явление, отражающее исторические, культурные и духовные процессы [2, 13 с.].

Феноменальное обучение возникло в системе образования Финляндии в 2016 году и стало примером успешной интеграции традиционного и инновационного подходов. Его основная идея заключается в том, что учащиеся изучают не отдельные дисциплины, а целостные феномены, рассматривая их с разных точек зрения — исторической, социокультурной, художественной, философской.

Этот подход отличается от традиционного тем, что: разрушает границы между учебными предметами; развивает аналитическое и критическое мышление; способствует формированию междисциплинарных связей; стимулирует исследовательскую и творческую активность учащихся.

В музыкальном образовании феноменальное обучение открывает возможность изучать музыку не только как искусство, но и как социокультурное явление, отражающее духовную жизнь народа и процессы глобализации [3].

Творчество Димаша Кудайбергена представляет собой уникальный синтез традиционного и современного, где казахская музыкальная традиция органично соединяется с мировыми жанрами и стилями. В его репертуаре встречаются народные песни («Айттым сәлем, Қаламқас», «Дайдидау»), произведения академического и эстрадного направления, элементы рока и оперы.

Используя традиционные интонации, тембры и мелодические обороты, Димаш сохраняет дух национальной музыки, при этом обогащая её современными звуковыми средствами. Его исполнение отличает широта диапазона, эмоциональная выразительность и сценическая культура, что делает его творчество понятным и близким аудитории разных стран.

Таким образом, Димаш выступает как феномен глобализации, демонстрирующий, что национальное искусство может быть востребовано и признано на мировой сцене. Он стал символом диалога культур и примером того, как через музыку можно объединить разные народы [4, 5 с.].

Использование феноменального подхода на уроках музыки с опорой на творчество Димаша позволяет развивать междисциплинарные связи, формировать аналитическое мышление, повышать мотивацию учащихся и стимулировать их креативность. Учащимся можно предложить задания по сравнению народных песен и их интерпретации в исполнении Димаша, подготовку проектов или постеров о его творчестве, участие в дискуссиях на тему «Почему творчество Димаша можно назвать феноменом глобализации?». Все это способствует росту интереса к национальной и мировой музыкальной культуре, формированию уважительного отношения к традициям и пониманию ценности инновации.

На начальном этапе исследования был проведен анализ традиционного, проектного и проблемного методов преподавания музыки. Эти подходы рассматривались на материале творчества Димаша Кудайбергенова [5].

До внедрения феноменального подхода обучение строилось в основном на традиционной схеме: преподаватель объяснял, студенты слушали и воспроизводили материал. В рамках исследования мы предложили более широкий спектр заданий. При использовании традиционного метода акцент делался на изучении песенного репертуара Димаша, прослушивании записей, выполнении музыкального анализа. Это позволило систематизировать знания, но не обеспечивало высокой вовлеченности студентов.

На следующем этапе применялся проектный метод. Студенты разрабатывали постеры и мультимедийные презентации на тему «Димаш – самый известный певец Азии». Такой подход активизировал исследовательские навыки и креативность. Учащиеся самостоятельно искали материалы, работали в группах, распределяли роли, что усилило мотивацию. Однако проектное обучение требовало много времени и не всегда позволяло глубоко анализировать художественную сущность музыки.

Третий этап включал проблемное обучение. Центральным стал вопрос: «Почему творчество Димаша стало мировым феноменом?» Для ответа студенты сопоставляли культурные контексты, анализировали исполнение казахских народных песен и их современную интерпретацию, сравнивали восприятие артистов национального и глобального уровня. Этот метод развил аналитическое мышление и критический подход, но ограничивался рамками одной проблемы.

На заключительном этапе было применено феноменальное обучение. В отличие от предыдущих методов, оно объединило их в единую систему. Студенты рассматривали Димаша как целостное культурное явление, связывали музыку с историей, литературой, философией, культурологией. Учащимся предлагались задания не только слушать и анализировать музыку, но и сравнивать ее с другими видами искусства, находить параллели между казахской традиционной культурой и мировыми инновациями, обсуждать феномен Димаша в контексте глобализации.

Сравнительный анализ показал, что до применения феноменального обучения студенты ограничивались репродуктивными заданиями: выучить, повторить, проанализировать.

До исследования:

- занятия носили более пассивный характер;
- студенты воспроизводили готовые знания;
- интерес к музыке ограничивался рамками программы;
- отсутствовала глубинная связь между традицией и современности.

В ходе исследования:

- при традиционном методе студенты получили систематизированное знание о репертуаре Димаша;
- проектный метод развил навыки самостоятельного поиска информации и работы в группе;
- проблемное обучение стимулировало аналитический поиск и умение аргументировать;

- феноменальное обучение позволило соединить все подходы и рассматривать творчество Димаша в более широком культурном контексте.

После исследования:

- повысилась мотивация студентов к изучению музыки;
- появилась способность видеть взаимосвязь между музыкой, историей и культурой;
- возрос уровень креативности, исследовательских навыков и самостоятельного мышления;
- усилилось чувство национальной гордости и понимание ценности отечественного искусства в условиях глобализации.

Таким образом, феноменальное обучение дало более ощутимый эффект по сравнению с другими методами. Оно не исключает традиционные или проектные приемы, но интегрирует их, обеспечивая целостное восприятие искусства [5].

Феноменальное обучение открывает новые перспективы для развития музыкального образования. Рассмотрение творчества Димаша Кудайбергенова как феномена позволяет соединить национальное наследие с современными инновациями, формировать у учащихся междисциплинарное мышление и уважение к культуре своего народа.

Этот подход способствует воспитанию личности, способной сохранять национальную самобытность и одновременно быть частью мирового культурного пространства. В условиях глобализации именно такие образовательные технологии позволяют воспитать новое поколение, для которого музыка — это не только искусство, но и язык духовного единства человечества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Д.Н.Иванова. Феноменология как методология педагогического творчества // Известия Саратовского университета. – 2009.Т.9. Сер.Философия.Психология. Педагогика, вып. 3. – 22 - 26 стр.
2. М.Бүркітбай. Әлемге әйгілі: Димаш Феномені // Egemen Qazaqstan. – 2021. – 29 сәуір. – 13 б.
3. Bashaer Al Kilani: What is Phenomenon-Based Learning? // Teach Middle East. – 2016. – April 21.
4. Г.Қуанышбекқызы. Димаш пен Қазақстан егіз ұғымға айналды // Ақтөбе. – 2017. – 5 сәуір. – 5 б.
5. <https://www.instagram.com/reel/DPTbEDQDYZZ/?igsh=bTY3YzI4cHJhM2Zh>